

ОБНАРУЖЕНИЕ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ КВАЗИРАДИОСИГНАЛОВ НА ФОНЕ ПОМЕХИ С ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ

Корчагин Ю.Э.¹, Титов К.Д.¹, Завалишина О.Н.¹, Макаров А.А.²

¹ Воронежский государственный университет

korchagin@phys.vsu.ru, titovkd@gmail.com, onzavalishina@mail.ru

² Национальный исследовательский университет «МЭИ»

makarov@mail.ru

В работе выполнен синтез и анализ алгоритмов обнаружения сверхширокополосных квазирадиосигналов на фоне гауссовского белого шума и помех с линейной частотной модуляцией в условиях различной априорной неопределённости. Выполнен сравнительный анализ устойчивости к воздействию мешающих сигналов различных схем обнаружителей. Сформулированы рекомендации повышения эффективности функционирования обнаружителей, работающих в условиях сложной помеховой обстановки, дестабилизирующих информационно-технических воздействий или попытках к несанкционированному доступу к информации.

Введение

Повышение эффективности передачи и обработки информации при неуклонном возрастании требований к скрытности и помехозащищённости радиолиний базируется на использовании сверхширокополосных (СШП) сигналов [1,2]. Среди множества СШП сигналов выделяют отдельный класс – СШП квазирадиосигналы (КРС) [3,4], структура которых подобна узкополосным радиосигналам, но условие относительной узкополосности для них не выполняется. В таких условиях крайне актуальной становится задача организации связи на фоне мешающих сигналов, а также адаптации к сложной помеховой обстановке современных систем связи и передачи данных.

В работе [3] исследовался квазиравдоподобный (КП) алгоритм обнаружения СШП КРС произвольной формы с неизвестными амплитудой, начальной фазой и длительностью на фоне гауссовского белого шума. При этом, ввиду широкой номенклатуры средств, работа которых базируется на использовании СШП сигналов, большого числа разрабатываемых прототипов и их массового внедрения в ближайшей перспективе, слабо исследованы алгоритмы обнаружения СШП сигналов на фоне шума и помех.

Целью данной работы является синтез и анализ алгоритмов обнаружения СШП КРС на фоне гауссовского белого шума и помех с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) в условиях различной априорной неопределённости. Сами сигналоподобные помехи в данной работе будем отождествлять с мешающими квазидетерминированными сигналами, присутствующими в наблюдаемой реализации вместе с полезным сигналом. Будем предполагать, что в приёмном устройстве не предусмотрено возможное наличие мешающего сигнала.

Постановка задачи

Рассмотрим КП алгоритм обнаружения СШП КРС, наблюдаемого на фоне гауссовского белого шума и мешающих сигналов с различной степенью априорной параметрической неопределённости. В качестве помехи при оценке эффективности обнаружителя СШП КРС будем рассматривать сигнал с ЛЧМ.

Сверхширокополосный КРС произвольной формы запишем в виде

$$s(t, a_1, \varphi_1, \omega_1, \tau_1) = \begin{cases} a_1 f_1(t) \cos(\omega_1 t - \varphi_1), & 0 \leq t \leq \tau_1, \\ 0, & t < 0, t > \tau_1, \end{cases} \quad (1)$$

где a_1 , φ_1 , ω_1 , τ_1 – амплитуда, начальная фаза, частота и длительность сигнала соответственно, а $f_1(t)$ – модулирующая функция, описывающая его форму [4]. Величины a_1 , φ_1 , ω_1 являются параметрами гармонического колебания, используемого для его формирования, и в строгом смысле не являются амплитудой, начальной фазой и частотой. Тем не менее, аналогично [3], для краткости далее будем называть их соответственно амплитудой, начальной фазой и частотой СШП КРС (1).

Пусть ЛЧМ-сигнал определяется выражением

$$k(t, a_2, \varphi_2, \omega_2, \tau_2) = \begin{cases} a_2 f_2(t) \cos(\omega_2 t - \varphi_2 + \nu t^2/2), & 0 \leq t \leq \tau_2, \\ 0, & t < 0, t > \tau_2. \end{cases} \quad (2)$$

В выражении (2) введены обозначения, аналогичные (1), параметр ν характеризует скорость изменения частоты модулированного колебания во времени.

Рассмотрим задачу приёма СШП КРС на фоне гауссовского белого шума $n(t)$ и мешающего сигнала (2). Наблюдаемую в течение интервала времени $t \in [0, T]$ аддитивную смесь сигнала (1), шума $n(t)$ и мешающего сигнала (2) запишем в виде

$$\xi_2(t) = \gamma_0 s(t, a_{01}, \varphi_{01}, \omega_{01}, \tau_{01}) + \gamma_0 k(t, a_{02}, \varphi_{02}, \omega_{02}, \tau_{02}) + n(t), \quad (3)$$

где $a_{01}, \varphi_{01}, \omega_{01}, \tau_{01}, a_{02}, \varphi_{02}, \omega_{02}, \tau_{02}$ – истинные значения известных параметров полезного и мешающего сигналов, γ_0 – дискретный параметр, принимающий значение $\gamma_0 = 0$ при отсутствии сигнала и помехи, и $\gamma_0 = 1$ – при их наличии. Располагая принятой реализацией (3), приёмное устройство должно выносить решение о наличии или отсутствии полезного сигнала. Тогда задача обнаружения сводится к оценке параметра состояния γ_0 на основе наблюдаемых данных (3).

Синтез и анализ квазиправдоподобного алгоритма обнаружения сверхширокополосного квазирадосигнала на фоне помех

Выполним синтез обнаружителя СШП КРС с известными параметрами и не учитывающего возможного наличия помех (параметры мешающего сигнала неизвестны). Для его синтеза воспользуемся методом максимального правдоподобия (МП) [5]. При известных параметрах полезного сигнала логарифм функционала отношения правдоподобия (ФОР) имеет вид

$$L = \frac{2\gamma}{N_0} \int_0^{\tau_1} \xi(t) s(t, a_1, \varphi_1, \omega_1, \tau_1) dt - \frac{\gamma}{N_0} \int_0^{\tau_1} s^2(t, a_1, \varphi_1, \omega_1, \tau_1) dt. \quad (4)$$

Максимально правдоподобный алгоритм обнаружения сигнала (оценки параметра γ_0) можно аналогично [1,3] представить в виде

$$\hat{\gamma} = \begin{cases} 1, & L > h, \\ 0, & L < h. \end{cases} \quad (5)$$

Обнаружитель формирует случайную величину (4) и сравнивает её с порогом h , вынося решение о наличии или отсутствии сигнала. В случае наличия мешающего сигнала доступная наблюдению реализация $\xi(t)$ описывается выражением (3), а алгоритм (5) перестаёт быть оптимальным. Тогда оценка $\hat{\gamma}$ параметра γ_0 , определяемая как значение γ , при котором логарифм ФОР достигает абсолютного (наибольшего) максимума, является квазиправдоподобной.

Подставив в выражение (4) явный вид СШП КРС (1), перепишем логарифм ФОР в виде

$$L = a_{01} (X \cos \varphi_{01} + Y \sin \varphi_{01}) - \frac{a_{01}^2}{2} (Q + P_c \cos 2\varphi_{01} + P_s \sin 2\varphi_{01}), \quad (6)$$

где

$$\begin{aligned} X &= \frac{2}{N_0} \int_0^T \xi(t) f_1(t) \cos \omega_{01} t dt, & Y &= \frac{2}{N_0} \int_0^T \xi(t) f_1(t) \sin \omega_{01} t dt, & Q &= \frac{1}{N_0} \int_0^{\tau_{01}} f_1^2(t) dt, \\ P_c &= \frac{1}{N_0} \int_0^{\tau_{01}} f_1^2(t) \cos(4\pi \kappa_1 t / \tau_{01}) dt, & P_s &= \frac{1}{N_0} \int_0^{\tau_{01}} f_1^2(t) \sin(4\pi \kappa_1 t / \tau_{01}) dt. \end{aligned} \quad (7)$$

Величина $\kappa_1 = \omega_{01} \tau_{01} / 2\pi$ в (7) характеризует степень узкополосности СШП КРС и равна количеству периодов гармонического колебания (1), укладывающихся на длительности сигнала τ_{01} .

Выполним анализ КП алгоритма обнаружения (5), т.е. найдём вероятности ошибок. Чтобы получить вероятности ложной тревоги α_0 и пропуска сигнала β_0 , необходимо найти плотность вероятности случайной величины (СВ) L (6). Она является линейным преобразованием СВ X и Y . По определению (7) СВ X и Y являются гауссовскими и полностью статистически описываются

первыми двумя моментами. Тогда, отыскав функцию распределения СВ L при отсутствии и наличии сигнала, аналогично [3] можно записать выражения для вероятности ложной тревоги

$$\alpha_0 = P\{L > h | \gamma_0 = 0\} = 1 - \Phi\left(\frac{2h + a_{01}^2(Q + P_c \cos 2\varphi_{01} + P_s \sin 2\varphi_{01})}{2a_{01}\sqrt{Q + P_c \cos 2\varphi_{01} + P_s \sin 2\varphi_{01}}}\right) \quad (8)$$

и пропуска сигнала

$$\beta_0 = P\{L < h | \gamma_0 = 1\} = \Phi\left(\frac{h - a_{01}^2(M_1 + M) + \frac{a_{01}^2}{2}(Q + P_c \cos 2\varphi_{01} + P_s \sin 2\varphi_{01})}{a_{01}\sqrt{Q + P_c \cos 2\varphi_{01} + P_s \sin 2\varphi_{01}}}\right), \quad (9)$$

где $M_1 = Q + P_c \cos 2\varphi_{01} + P_s \sin 2\varphi_{01}$, $M = \Delta a_2 [(K_{c1} + K_{c2}) \cos(\Delta\varphi_2 + 2\varphi_{01}) + (K_{s1} + K_{s2}) \sin(\Delta\varphi_2 + 2\varphi_{01})]$,

$$K_{c1} = \frac{1}{N_0} \int_0^{\tau_{02}} f_1(t) \cos\left((\omega_{01} + \omega_{02})t + \frac{\nu t^2}{2}\right) dt = \frac{1}{N_0} \int_0^{\tau_{02}} f_1(t) \cos\left(\frac{(\Delta\omega_{02}\tau_{01} + 4\pi\kappa_1)}{\Delta\omega_2\tau_{02}}t + \frac{\nu t^2}{2\Delta\omega_2^2\tau_{02}^2}\right) dt,$$

$$K_{c2} = \frac{1}{N_0} \int_0^{\tau_{02}} f_1(t) \cos\left((\omega_{01} - \omega_{02})t + \frac{\nu t^2}{2}\right) dt = \frac{1}{N_0} \int_0^{\tau_{02}} f_1(t) \cos\left(\frac{\Delta\omega_{02}\tau_{01}}{\Delta\omega_2\tau_{02}}t + \frac{\nu t^2}{2\Delta\omega_2^2\tau_{02}^2}\right) dt,$$

$$K_{s1} = \frac{1}{N_0} \int_0^{\tau_{02}} f_1(t) \sin\left((\omega_{01} + \omega_{02})t + \frac{\nu t^2}{2}\right) dt = \frac{1}{N_0} \int_0^{\tau_{02}} f_1(t) \sin\left(\frac{(\Delta\omega_{02}\tau_{01} + 4\pi\kappa_1)}{\Delta\omega_2\tau_{02}}t + \frac{\nu t^2}{2\Delta\omega_2^2\tau_{02}^2}\right) dt,$$

$$K_{s2} = \frac{1}{N_0} \int_0^{\tau_{02}} f_1(t) \sin\left((\omega_{01} - \omega_{02})t + \frac{\nu t^2}{2}\right) dt = \frac{1}{N_0} \int_0^{\tau_{02}} f_1(t) \sin\left(\frac{\Delta\omega_{02}\tau_{01}}{\Delta\omega_2\tau_{02}}t + \frac{\nu t^2}{2\Delta\omega_2^2\tau_{02}^2}\right) dt.$$

В качестве примера рассмотрим обнаружение СШП КРС синтезированным обнаружителем (5) на фоне ЛЧМ-помехи ν , формы модулирующих функций которых $f_1(t) = \exp(-\lambda_1 t / T_2)$ и $f_2(t) = \exp(-\lambda_2 t / T_2)$ соответственно, где λ_1 и λ_2 характеризуют скорости изменения модулирующих функций. Введём далее обозначение: $z^2 = 2a_{01}^2 T_2 / N_0$ – отношение сигнал/шум (ОСШ) на выходе приёмника МП для СШП КРС с амплитудой a_{01} и длительностью T_2 и прямоугольной модулирующей функцией [2,3].

На рис. 1 приведена трёхмерная зависимость вероятности пропуска сигнала (9) от параметра ЛЧМ-помехи ν и отношения помеха/сигнал для обнаружителя (5). При этом полагалось ОСШ $z = 5$, $\kappa_1 = 0,5$, $\kappa_2 = 0,5$, начальная фаза сигнала $\varphi_{01} = 0$, $\lambda_1 = 2$ и $\lambda_2 = 1$. Предполагалось, что ЛЧМ-помеха (2) по спектру согласована с полезным сигналом (1).

Рис. 1. Зависимость вероятности пропуска сигнала от параметра ЛЧМ-помехи и отношения помеха/сигнал.

Рис. 1 наглядно демонстрирует влияние параметра ЛЧМ-помехи с ростом отношения помеха/сигнал. Например, эффективность обнаружителя можно повысить на несколько порядков в равной степени, выбрав параметр ЛЧМ-помехи не $\nu = 24$, а $\nu = 18$ или $\nu = 32$.

Синтез и анализ квазиравдоподобного алгоритма обнаружения сверхширокополосного квазирадиосигнала на фоне помех с максимизацией по амплитуде и начальной фазе

В случае неизвестных амплитуды и начальной фазы полезного сигнала может использоваться алгоритм с максимизацией решающей статистики по неизвестным параметрам. Квазиравдоподобный алгоритм обнаружения сигнала (оценки параметра γ_0) с максимизацией по амплитуде и начальной фазе можно представить в виде (5), где $L = \sup_{a_1, \varphi_1} L(a_1, \varphi_1) = L(\hat{a}_1, \hat{\varphi}_1)$, $L(a_1, \varphi_1) = L(\gamma = 1, a_1, \varphi_1, \tau_1)$, а

$(\hat{a}_1, \hat{\varphi}_1) = \operatorname{argsup} L(a_1, \varphi_1)$ – КП оценки неизвестных амплитуды и начальной фазы сигнала (1).

Подставив в выражение (4) явный вид СШП КРС (1), перепишем логарифм ФОП в виде

$$L(a_1, \varphi_1) = a_1 (X \cos \varphi_1 + Y \sin \varphi_1) - \frac{a_1^2}{2} (Q + P_c \cos 2\varphi_1 + P_s \sin 2\varphi_1), \quad (10)$$

отличающимся от (6) неизвестными амплитудой и начальной фазой полезного сигнала.

Для получения решающей статистики выполним аналитически максимизацию логарифма ФОП (10) по переменным a_1 и φ_1 получим

$$L = \max_{a_1, \varphi_1} L(a_1, \varphi_1) = \frac{X^2(Q - P_c) + Y^2(Q + P_c) - 2XYP_s}{2(Q^2 - P_c^2 - P_s^2)} \begin{matrix} \hat{\gamma} = 1 \\ \geq h \\ \hat{\gamma} = 1 \end{matrix} \quad (11)$$

Решение о наличии или отсутствии сигнала выносится на основе сравнения решающей статистики (11) с порогом h .

Аналогично [3] выполним анализ КП алгоритма обнаружения с максимизацией по амплитуде и начальной фазе (11) и найдём вероятности ложной тревоги α и пропуска сигнала β

$$\alpha = \int_h^\infty W(L|\gamma_0 = 0) dL = \begin{cases} \exp(-h), & h \geq 0, \\ 1, & h < 0, \end{cases}$$

$$\beta = \int_0^h W(L|\gamma_0 = 1) dL = \exp\left\{-\frac{z^2}{2}V\right\} \int_0^h \exp(-L) I_0(z\sqrt{2LV}) dL,$$

где обозначено $V = \frac{g^2 A_c^2 + [(Q + P_c)A_s - P_s A_c]^2}{g^2 Q(Q + P_c)}$, $A_c = A_{c1} + A_{c2}$, $A_s = A_{s1} + A_{s2}$,

$$A_{c1} = (Q + P_c) \cos \varphi_{01} + P_s \sin \varphi_{01}, \quad A_{s1} = (Q - P_c) \sin \varphi_{01} + P_s \cos \varphi_{01},$$

$$A_{c2} = \Delta a_2 [(K_{c1} + K_{c2}) \cos(\Delta \varphi_2 + \varphi_{01}) + (K_{s1} + K_{s2}) \sin(\Delta \varphi_2 + \varphi_{01})],$$

$$A_{s2} = \Delta a_2 [(K_{s1} + K_{s2}) \cos(\Delta \varphi_2 + \varphi_{01}) - (K_{c1} + K_{c2}) \sin(\Delta \varphi_2 + \varphi_{01})].$$

На рис. 2 приведены зависимости вероятности пропуска сигнала от параметра ЛЧМ-помехи для обнаружителей без максимизации (сплошная и пунктирная на рис. 2а, кривые без маркеров на рис. 2б) (5) и с максимизацией по неизвестным параметрам (штрихпунктирная и штриховая на рис. 2а, кривые с маркерами на рис. 2б) (11). Порог h выбирался по критерию Неймана-Пирсона [5] при фиксированном уровне вероятности ложной тревоги равном 10^{-3} . На рис. 2а сплошной и штрихпунктирной кривой представлена зависимость вероятности пропуска сигнала при рассогласовании по начальной фазе $\Delta \varphi_2 = \pi$, пунктирная и штриховая – при отсутствии расстройки $\Delta \varphi_2 = 0$. На рис. 2б сплошные кривые без маркеров и с маркерами соответствуют зависимости вероятности пропуска сигнала для параметра узкополосности ЛЧМ-помехи $\kappa_2 = 0,1$, штриховые с маркерами и без маркеров – $\kappa_2 = 0,5$, штрихпунктирные с маркерами и без маркеров – $\kappa_2 = 2,5$. При

этом полагалось $z = 5$, $\kappa_1 = 0,5$, $\kappa_2 = 0,5$ (для рис. 2а), $\varphi_{01} = 0$, $\lambda_1 = 2$ и $\lambda_2 = 1$. Предполагалось, что ЛЧМ-помеха (2) по спектру согласована с полезным сигналом (1), отношение помеха/сигнал $\Delta a_2 = 1$ и расстройка по начальной фазе $\Delta \varphi_2 = \pi$ (для рис. 2б).

Рис. 2. Зависимость вероятности пропуска сигнала от параметра ЛЧМ-помехи.

Из рис. 2 видно, что при значениях параметра ЛЧМ-помехи ν от 5 до 20 вероятность пропуска сигнала может изменяться более чем на 10 порядков, при значениях параметра от 20 до 60 влияние на вероятность пропуска сигнала уменьшается с 7 порядков до 2. С ростом параметра ЛЧМ-помехи выше 60 влияние на вероятность пропуска сигнала в значительной степени уменьшается и описывается гармоническим законом. Значительное увеличение параметра ЛЧМ-сигнала будет приводить лишь к ухудшению эффективности обнаружителя СШП КРС. Максимизация по неизвестным параметрам приводит к большому разбросу значений вероятности пропуска сигнала с ростом параметра ЛЧМ-помехи. Увеличение параметра узкополосности мешающего сигнала (устремление его модели к узкополосному радиосигналу) приводит к повышению эффективности работы обнаружителя.

Заключение

В работе исследовано влияние на эффективность обнаружения СШП КРС ЛЧМ-помехи. Анализ эффективности обнаружения при воздействии ЛЧМ-помехи показал, что она обладает большой степенью деструктивного воздействия на сигнальном уровне, при этом, изменение параметров мешающего сигнала может приводить к снижению вероятности правильного приёма полезного сигнала на несколько порядков. На практике же, к детерминированным сигналам (сигналоподобным помехам) возможно адаптировать приёмник, а из-за наличия случайной составляющей в ЛЧМ-помехе это сделать крайне сложно, и такое воздействие будет иметь гарантированное деструктивное воздействие. В результате сравнительного анализа функционирования различных структур обнаружителей было установлено, что в интересах повышения надёжности и эффективности систем связи и передачи данных в условиях сложной помеховой обстановки лучше использовать алгоритмы обнаружения без максимизации по неизвестным параметрам, а при условии отсутствия поблизости более мощных источников сигналов целесообразно использовать обнаружители с максимизацией по неизвестным параметрам.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект FSWF-2020-0022).

ЛИТЕРАТУРА

1. Разиньков С.Н. Основные направления развития и базовые технологии создания систем радиосвязи со сверхширокополосными сигналами // Воздушно-космические силы. Теория и практика. Воронеж: 2019. – №11, С. 38-44.
2. Радзиевский В.Г., Трифонов П.А. Обработка сверхширокополосных сигналов и помех. – М.: Радиотехника, 2009. 288 с.
3. Трифонов А.П., Корчагин Ю.Э., Титов К.Д. Квазиравдоподобное обнаружение сверхширокополосного квазирецидиосигнала произвольной формы с неизвестной длительностью // Радиотехника. – М.: 2016. – №6, С. 99-105.
4. Трифонов А.П., Руднев П.Е. Обнаружение сверхширокополосного квазирецидиосигнала на фоне белого шума // Известия вузов. Радиофизика. – М.: 2009 – Т. 52. – №9, С. 749-760.
5. Тихонов В.И. Оптимальный прием сигналов. – М.: Радио и связь, 1983. – 320с.